
DISCURSO SOBRE A LEITURA: UMA ANÁLISE ARQUEOGENEALÓGICA ACERCA DO DESEMPENHO DE LEITURA DOS ESTUDANTES DO 2º DO ENSINO FUNDAMENTAL TOCANTINENSE

Discourse on reading: an archaeogenealogical analysis of the reading performance of second-grade elementary school students in tocantinense

Thiago Barbosa Soares¹

RESUMO

Este artigo possui o objetivo de apreender as relações de saber-poder no enunciado intitulado “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025), publicado em 29 de janeiro de 2025 no portal virtual Gazeta do Cerrado. Com vistas a facilitar a visualização do empreendimento a ser realizado nesta investigação, apresentam-se as seções que compõem este texto, acompanhadas de uma breve síntese de seus conteúdos. *Aparato teórico-metodológico: rede conceitual* na qual são recenseadas as noções de enunciado, de formação discursiva e de episteme. *Uma análise arqueogenealógica acerca do desempenho de leitura* na qual os operadores mencionados são postos em marcha no processo de descrição e interpretação das relações de poder-saber na notícia sob exame. Como síntese dos resultados obtidos, encontraram-se o enunciado, no interior do qual o processo enunciativo-argumentativo não permitiu esclarecimentos acerca da própria leitura e seus métodos de verificação, uma formação discursiva governista orientando as relações de saber-poder constituintes do enunciado para esse ocupar o lugar de uma propaganda política favorável à atual gestão, e uma episteme construtivista segundo a qual a leitura, como uma construção sociointeracionista, possui um gradiente de espessura e, por consequência, estágios, que precisam apenas da condução escolar para dar vazão ao sujeito leitor fluente.

Palavras-chave: Leitura, Educação tocantinense, Saber-Poder, Arqueogenealogia do Discurso.

ABSTRACT

This article aims to understand the knowledge-power relations in the statement entitled “Tocantins celebrates an increase of more than 20% in the reading performance of 2nd grade students in Elementary School” (GAZETA DO CERRADO, 2025), published on January 29, 2025 on the Gazeta do Cerrado virtual portal. In order to facilitate the visualization of the undertaking to be carried out in this investigation, the sections that make up this text are presented, accompanied by a brief summary of their contents. Theoretical-methodological apparatus: conceptual network in which the notions of statement, discursive formation and episteme are listed. An archeogenealogical analysis of reading performance in which the aforementioned operators are set in motion in the process of describing and interpreting the power-knowledge relations in the news item under examination. As a synthesis of the results obtained, the following were found: a statement, within which the enunciative-argumentative process did not allow clarifications about the reading itself and its verification methods; a pro-government discursive formation guiding the knowledge-power relations that constitute the statement so that it occupies the place of political propaganda favorable to the current administration; and a constructivist episteme according to which reading, as a socio-interactionist construction, has a gradient of thickness and, consequently, stages, which only need school guidance to give way to the fluent reading subject.

Keywords: Reading, Tocantins Education, Knowledge-Power, Archeogenealogy of Discourse.

¹ Doutor, UFSCar, thiago.soares@mail.uft.edu.br, <http://lattes.cnpq.br/8919327601287308>, <https://orcid.org/0000-0003-2887-1302>

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Por meio da leitura, é possível adquirir um vasto conhecimento, já que ela é uma das formas mais tradicionais de obtenção de informação. Não é sem razão que Ponte (2007, p. 41) afirma que “Fica evidente também que a leitura e seus instrumentos progridem *pari passu* com a própria evolução do homem, seja na forma, seja no conteúdo, ou, ainda, na quantidade de material escrito colocado à disposição dos leitores”. Em tom relativamente elogioso e necessário, Perissé (2005) declara poeticamente que “A leitura nos mantém interessados em conhecer, e mantém os textos interessados em sobreviver. A leitura, assim, é ato de criação, de recriação, de revitalização. Uma busca que nos ajuda a caminhar, mesmo que não encontremos o que buscávamos” (PERISSÉ, 2005, p. 26). Diante dessas considerações pontuais acerca da leitura e alguns de seus papéis, excluir a reflexão dessa prática da compreensão do circuito coletivo no interior do qual se pensa suas consequências é um tanto quanto ardiloso e gera sérias consequências, sobretudo no tocante ao ensino.

A criação de uma ordem da leitura segundo a qual o sujeito podia identificar-se com os sentidos absorvidos parece gradualmente ceder espaço para um derivado da própria experiência particular que, por também ser construtor de subjetividade, passa-se pela própria leitura. De acordo com esse horizonte, Soares (2018) adverte: “Nesse sentido, aprender a ler e a escrever não podem ser apenas a decodificação e codificação mecânica do código linguístico usado por uma sociedade, mas um meio de interação objetivo e subjetivo entre consciências” (SOARES, 2018, p. 133). Ademais, como ressalta Soares (2010), “ler estende-se desde a habilidade de simplesmente traduzir em sons sílabas, até a habilidade de pensamento cognitivo e metacognitivo” (SOARES, 2010, p. 31). Em consequência dessas asserções, tem-se que a leitura, para além de uma prática que não se circunscreve ao recurso linguístico, mas que dele é imprescindível à interpretação, voltada ao exame do uso da língua, em seus diversos contextos, é uma competência, *latu senso*, socioconstrutivista, cujos efeitos, dependentes de seus níveis de emprego, são, entre outros, o aumento do repertório linguístico e cultural e o aprofundamento de substâncias introspectivas de constituição da subjetividade.

O que foi dito até aqui corrobora a perspectiva segundo a qual a leitura possui uma importância ímpar na instrução formal, ao passo que sua elasticidade semântica parece contribuir, em boa medida, para uma corrosão do discernimento do que é realmente a leitura para trazer-lhe no lugar a própria subjetividade do sujeito. Ora, a cadência construída por esse raciocínio pode ser integrada à informação da reportagem “O Brasil que lê menos: pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos; veja raio X” (SANTOS, 2024), porquanto nela a leitura trata-se de uma prática de decodificação e interpretação do uso da língua, no caso a materna, em obras escritas. Nesse

direcionamento, para compreender, de maneira verticalizada, a problemática envolvendo o que se diz sobre a leitura, ou seja, com o objetivo de apreender as relações de saber-poder, este artigo analisa a notícia intitulada “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025), publicada em 29 de janeiro de 2025 no portal virtual Gazeta do Cerrado.

Com vistas a facilitar a visualização do empreendimento a ser realizado nesta investigação, apresentam-se as seções que compõem este texto, acompanhadas de uma breve síntese de seus conteúdos. *Aparato teórico-metodológico: rede conceitual* na qual são recenseadas as noções de enunciado, de formação discursiva e de episteme. *Uma análise arqueogenealógica acerca do desempenho de leitura* na qual os operadores mencionados são postos em marcha no processo de descrição e interpretação das relações de poder-saber na notícia sob exame. Por fim, nas *Considerações finais*, delineiam-se as potenciais contribuições decorrentes do percurso perquiridor trilhado ao longo deste estudo. Esse segmento visa sintetizar os principais achados e reflexões, evidenciando sua relevância para a ampliação do entendimento sobre o discurso acerca da leitura, a proposição de novas perspectivas e o estímulo a futuras investigações na área. Assim, feitas as devidas apresentações de objeto, objetivo e método, passa-se imediatamente à matriz epistemológica segundo a qual este artigo embasa-se.

2 APARATO TEÓRICO-METODOLÓGICO: REDE CONCEITUAL

Nesta seção, delineiam-se os contornos dos operadores analíticos aqui empregados para examinar as relações de saber-poder na matéria “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025), que, como seu campo de produção de sentidos atua sobre a compreensão da leitura, solidifica o discurso acerca de saberes-poderes circundantes a essa prática. Com esse objetivo traçado, emprega-se, de acordo com Foucault (2014), saber-poder, uma vez que “[...] poder e saber estão diretamente implicados; que não há relação de poder sem constituição correlata de um campo de saber, nem saber que não suponha e não constitua ao mesmo tempo relações de poder” (FOUCAULT, 2014, p. 31). Desse modo, a utilização da composição nocional poder-saber, bem como saber-poder, refere-se justamente a tal implicação direta entre um e outro. Nesse direcionamento paradigmático e explicativo, o recenseamento das noções de enunciado, de formação discursiva e de episteme não apenas fundamenta a rede teórica, bem como estabelece os princípios metodológicos segundo os quais esta investigação perfaz um percurso arqueogenealógico de interpretação das relações de saber-

poder no interior de um quadro epistemológico específico. Por essa razão, a expressão do instrumental selecionado para compor o referencial deste artigo passa, para além de sua própria organicidade teórico-metodológica, a integrar o domínio dos estudos do discurso, e, conseqüentemente, a fazer com que tal elemento disperso no circuito coletivo possa ser mais bem compreendido.

O discurso é, para certas áreas do conhecimento, um aspecto do uso da língua, como é, por exemplo, para a gramática, para a filologia e para a hermenêutica. Quanto ao senso comum, o discurso é confundido com a própria fala em determinadas ocasiões; as correntes literário-filosóficas reduzem o discurso, recortando-o às produções de autores. A partir de tais apontamentos, relativamente amplos, entende-se que, para o discurso, há um conjunto relevante de significados, ou melhor, de definições circunscritas a campos de saber-poder. Já com base na perspectiva arqueogenealógica, o discurso, enquanto um conjunto de enunciados, configura-se como a manifestação de uma verdade em constituição. Nesse sentido, conforme argumenta Foucault (2009), “o discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de seus próprios olhos” (FOUCAULT, 2009, p. 49). Sob esse viés, o discurso emerge como um efeito do conjunto de enunciados que almejam representar um determinado acontecimento, configurando-se, portanto, como uma prática social intrinsecamente vinculada à produção de sentidos.

Diante dessa concepção de discurso, sua interpretação, de acordo com a proposta deste estudo, enquanto método de investigação dos sentidos, alinha-se à proposta de Foucault (2012), segundo a qual “aparece, assim, o projeto de uma descrição dos acontecimentos discursivos como horizonte para a busca das unidades que aí se formam” (FOUCAULT, 2012, p. 32). É o próprio Foucault (2012) quem alinhava discurso, enunciado e formação discursiva, uma vez que, como ele próprio pontua, “Chamaremos de discurso um conjunto de enunciados, na medida em que se apoiem na formação discursiva, ele não forma uma unidade retórica ou formal, indefinidamente repetível e cujo aparecimento ou utilização poderíamos assinalar [...]” (FOUCAULT, 2012, p. 143). Em outras palavras, tais noções entrelaçam-se a ponto de cada uma permitir acesso a outra, claro, no interior de um espaço de enunciativo segundo o qual o foco pode ser a compreensão ora do enunciado, ora da formação discursiva. Já que as noções de discurso, formação discursiva e enunciado são intrinsecamente interdependentes, uma vez que a delimitação de qualquer uma delas conduz necessariamente às demais, torna-se pertinente iniciar o processo de refinamento do levantamento pela formação discursiva, ainda que esta não constitua, necessariamente, o primeiro operador a ser acionado no percurso interpretativo.

Para a particularização da formação discursiva, Foucault (2012) declara: “Uma formação discursiva será individualizada se se puder definir o sistema de formação das diferentes estratégias que nela se desenrolam” (FOUCAULT, 2012, p. 86-87). De acordo com esse mirante, a formação discursiva compõe-se de um conjunto de procedimentos capazes de orientar o sentido de determinados enunciados produzidos sob sua égide enunciativa. Por meio deste expediente, a formação discursiva, então, compromete os sentidos engendrados pelos enunciado que lhe individualizam um rótulo selecionado conforme as condições mais pertinentes. Soares e Boucher (2024) elucidam esse processo deste modo: “a formação discursiva é a própria possibilidade de emersão desses [enunciados], segundo uma restrição complementar cujo impacto é uma segmentação discursiva das eventuais regras de funcionamento do enunciado” (SOARES; BOUCHER, 2024, p. 46). Ora, tal explicitação corresponde àquela de Foucault (2012): “No caso em que se puder descrever, entre um certo número de enunciados, semelhante sistema de dispersão, [...] diremos, por convenção, que se trata de uma formação discursiva [...]” (FOUCAULT, 2012, p. 43). Já sobre o enunciado e seu principal traço distintivo, Foucault (2012) afirma: “O enunciado não é, pois, uma estrutura; é uma função de existência que pertence, exclusivamente, aos signos, e a partir da qual se pode decidir, em seguida, pela análise ou intuição” (FOUCAULT, 2012, p. 105).

O enunciado pode ser entendido como o capilarizador da formação discursiva, uma vez que, sem essa, aquele não retém as possibilidades históricas de norteamo de sentidos segundo um determinado projeto de enunciabilidade. Deleuze (2017), no que se refere ao enunciado, afiança: “este tem um objeto discursivo que não consiste, de modo algum, num estado de coisas visado, antes deriva, pelo contrário, do próprio enunciado” (DELEUZE, 2017, p. 19-20). De acordo com essa mesma propositura, Deleuze (2017) afiança: “O enunciado é em si mesmo repetição, embora aquilo que repita seja outra coisa, que, porém, lhe pode ser estranhamente semelhante quase idêntica” (DELEUZE, 2017, p. 25). Assim, estabelece-se que, para uma delimitação da concepção desse operador analítico, o enunciado cumpre o papel de assegurar a funcionalidade da formação discursiva, ou seja, o enunciado, como um projeto de sentido configurado pela formação discursiva, viabiliza, segundo sua forma e seu conteúdo, o delineamento do horizonte de sentidos desenhado pela formação discursiva. Dada tamanha abrangência, com relação à proposta desta investigação, cabe mais uma restrição cujo efeito é encerrar a matéria intitulada “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025) no escopo da cobertura da noção de enunciado.

Por possuir um regimento próprio que orienta seu funcionamento interno e possibilita a configuração específica de sentidos, a formação discursiva, como orientadora de enunciados, ao ser descrita e interpretada, permite vislumbrar as continuidades e descontinuidades das “técnicas” de controle — dos dizeres, dos sentidos e dos comportamentos. Essas técnicas, ao se inserirem nos quadros disciplinares de um circuito coletivo, reafirmam e retomam os princípios epistêmicos que as sustentam. Foucault (2009) afirma, acerca dessa conjuntura na qual o discurso possui densidade qualitativa como meio de sobreposição prospectiva do ambiente sociocultural, que: “A formação regular do discurso pode integrar, sob certas condições e até certo ponto, os procedimentos de controle (é o que se passa, por exemplo, quando uma disciplina toma forma e estatuto de discurso científico)” (FOUCAULT, 2009, p. 66; parênteses do autor). Por essa razão, o exame da formação discursiva, segundo a ótica de seus mecanismos de constrição, permite trazer à luz as próprias dinâmicas de poder refletidas em seu interior. Por meio de tal procedimento, práticas discursivas são conhecidas consoantes à episteme segundo a qual são geridas. Acerca da episteme, Foucault diz pontualmente: “Numa cultura e num dado momento, nunca há mais que uma episteme que define as condições de possibilidade de todo saber. Tanto aquele que se manifesta numa teoria quanto aquele que é silenciosamente investido numa prática” (FOUCAULT, 2007, p. 230). Em outros termos, pode-se afirmar que a episteme liga-se ao saber, plasmado, mediante o emprego de práticas de poder, na constituição dos enunciados presentes na formação discursiva. Portanto, feito o devido recenseamento das noções operacionais arqueogenealógicas que fundamentam este estudo, segue-se à próxima seção, onde esses pressupostos serão articulados de forma analítica, possibilitando um exame mais aprofundado do objeto em questão.

3 UMA ANÁLISE ARQUEOGENEALÓGICA ACERCA DO DESEMPENHO DE LEITURA

Nesta seção, empreende-se a aplicação do instrumental anteriormente exposto, segundo o objetivo de apreender as relações de saber-poder no enunciado intitulado “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025), publicado em 29 de janeiro de 2025 no portal virtual Gazeta do Cerrado. Antes de passar à matéria propriamente dita, cabem algumas breves palavras sobre o veículo midiático que a difunde, aqui considerado como dispositivo. Com essa perspectiva traçada, um dos aspectos fundamentais que delimitam a identidade desse periódico é sua vinculação ao Estado do Tocantins enquanto empresa privada com fins lucrativos. Embora sua denominação e seu campo de atuação não se restrinjam exclusivamente a essa unidade federativa, a maior parte das informações

veiculadas concentra-se em eventos e acontecimentos relacionados ao Tocantins. Dessa forma, considerando sua origem e os enunciados que propaga, a Gazeta do Cerrado configura-se como um instrumento midiático tocaninense que contribui para a construção e a disseminação do discurso sobre o Norte, conforme delineado por Soares e Boucher (2023; 2024).

Gazeta do Cerrado, como expresso, trata-se de um meio de comunicação que, supostamente, incorpora um ideário progressista, apresentando-se como um jornal comprometido com o pensamento crítico e com a justiça social. Sua gramática enunciativa, como estrutura constitutiva de sua identidade discursiva, alinha-se a uma concepção coletivista de sociedade, na qual o engajamento em questões sociais e a promoção do bem comum são valores centrais, inclusive descritos na própria página do dispositivo midiático em questão. Diante dessa distinção, é plausível que a Gazeta do Cerrado apresente, em sua estrutura informativa, abrangendo desde colunas opinativas até a formulação de notícias, uma orientação discursiva de caráter progressista. Portanto, é possível que sua formação discursiva configure-se em oposição ao ideário conservador, estabelecendo uma relação de antagonismo entre essas perspectivas, o que pode ser verificado por meio da análise do enunciado “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025) abaixo.

Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental

O Governo do Tocantins divulgou nesta quarta-feira, 29, os resultados da Avaliação de Fluência Leitora dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental e celebrou o novo índice de 62% dos educandos dentro dos níveis esperados para esta etapa. O diagnóstico que mensura o desempenho da leitura no início da vida escolar integra as ações da Política Estadual de Alfabetização do Tocantins, desenvolvidas pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc), por meio do programa Alfabetiza Mais Tocantins.

“É um resultado a comemorar, que foi realizado, ao longo de 2024, em parceria com a Associação Bem Comum e contou com um esforço colaborativo de cada município. Já alcançamos avanços significativos e queremos avançar ainda mais em 2025. Por isso, o Governo do Tocantins está investindo em monitoramento, em material didático específico, em formação continuada e em diversas outras estratégias para que a Política de Alfabetização do Tocantins se torne referência nacional”, enfatizou o titular da Seduc, professor Fábio Vaz. Os dados comparativos da Avaliação de Fluência Leitora de 2024 demonstram a evolução dos educandos em 2024. Na avaliação de entrada, realizada em abril, o percentual de estudantes considerados leitores iniciantes e fluentes era de 38%. Na avaliação de saída, aplicada no mês de novembro, o universo dos alunos nestes níveis passou para cerca de 62%. Mais de 95% dos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental, de escolas municipais e estaduais do Tocantins, foram avaliados, totalizando mais de 18.200 participantes em todo o território tocaninense.

“Essa evolução em mais de 20% demonstra o resultado das formações ofertadas pelo Alfabetiza Mais Tocantins aos profissionais de todo o Tocantins e ao engajamento e empenho das redes municipais”, frisou o secretário da Educação.

Sobre a avaliação

A avaliação, realizada pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (Caed/UFJF) e pela Associação Bem Comum, é aplicada individualmente e afere a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras

e textos adequados à sua etapa escolar de maneira fluida e com o ritmo adequado para sua faixa etária. Os Perfis de Fluência Leitora variam em diferentes níveis, que vão de pré-leitor até leitor fluente (GAZETA DO CERRADO, 2025).

Interessa explicitar, de maneira um tanto quanto distinta de um comentário (FOUCAULT, 2009), as facetas de composição do enunciado sob exame, porquanto sem essas é possível que elementos significativos na disposição da formação discursiva e, conseqüentemente, integrantes da episteme fiquem obliterados. Assim, destacam-se, na textualidade-argumentativa, as vozes unissonantes da redação do dispositivo midiático e a do secretário da Educação do Tocantins em um movimento de substantiva ratificação positiva das atividades desenvolvidas no interior da Política Estadual de Alfabetização. Eis aí, no jogo segundo o qual periódico e governo (esse representado por seu secretário da Educação) rubricam a positividade de dados, uma das relações de saber-poder encontradas da fundamentação do enunciado acima. Se fosse possível fazer uma separação entre o saber propagado pelo enunciado e o poder nele perceptível a partir dessa descrição, poder-se-ia declarar que os dados apresentados, independentemente de sua veracidade, constituem a carga de saber ao passo que seu efeito ligado à boa gestão pública educacional concebe parcela de seu poder (de influência).

A avaliação feita pelo jornal, por seu alinhamento à política do governo do Estado do Tocantins, estrutura-se conforme a melhora, segundo o próprio enunciado, de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental, não precisando se tal índice refere-se a discentes de escolas públicas e privadas ou só públicas. Esse procedimento enunciativo-argumentativo, que pode passar por um mero equívoco ou um simples esquecimento, deixa ver parte do próprio funcionamento das práticas de saber-poder, as quais, ao articulá-las à performance do dispositivo, Foucault (2000) explica: “Em suma, o dito e o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer entre estes elementos” (2000, p. 244). Tal apagamento enquadra-se no projeto de formulação da própria discursividade presente na notícia, recebendo seu sentido positivo das relações de saber-poder existentes entre governo, dispositivo e formação discursiva. Nesse direcionamento esclarecedor, entende-se que o enunciado em questão opera, de acordo com seu eixo enunciativo-argumentativo, como uma propaganda política do governo tocaninense em vigor no momento de sua publicação.

Em vista da inclinação enunciativo-argumentativa presente na composição do enunciado, pode-se apontar a formação discursiva responsável por dirigir seus sentidos como governista, isto é, por tratar-se de uma matéria no interior da qual se apagam informações importantes, como englobar

escolas públicas e privadas de maneira obtusa, como não problematizar o parcimonioso índice de 62% de educandos dentro dos níveis esperados para o 2º do Ensino Fundamental e tão-somente valorizar positivamente o suposto avanço de 20% no desempenho de leitura, conduzindo, por meio desse expediente, o leitor a acreditar que tais números são significativos e representam um avanço na área da educação por parte do governo estadual. Tal formação discursiva governista produz sentidos, que promovem a estrutura de gestão pública em vigor, apresenta dados do enunciado seguinte maneira: “Na avaliação de entrada, realizada em abril, o percentual de estudantes considerados leitores iniciantes e fluentes era de 38%. Na avaliação de saída, aplicada no mês de novembro, o universo dos alunos nestes níveis passou para cerca de 62%” (GAZETA DO CERRADO, 2025). Desse modo, sem ao menos a especificação se são os mesmos discentes que realizaram o primeiro diagnóstico de leitura, ovaciona-se a Política Estadual de Alfabetização do Tocantins, aplicada pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc).

Dentro da perspectiva a partir da qual a formação discursiva governista opera, a crítica e a relativização de informações, como prática de contraposição e, por conseguinte, como prática de desenvolvimento reflexivo do leitor, são deixadas de lado para dar lugar a uma condução linear dos sentidos favoráveis à administração educacional atual. A formação discursiva governista presume, como elucidam Soares e Boucher (2023), que “a posição ocupada por governos pressupõe uma ordem discursiva a qual determina o modo de pensar, as posições de cada sujeito no mundo e como os acontecimentos são projetados em sociedade” (SOARES; BOUCHER, 2023, p. 21). Conforme esse mirante de compreensão do funcionamento da formação discursiva governista, pode-se, então, conceber uma maior elasticidade não apenas na orientação dos sentidos positivos do próprio enunciado, em conjunção ao projeto político do dispositivo midiático, mas, também, em relação à própria representação do procedimento de avaliação da fluência leitora. Isso é possível tanto pelo encadeamento textual-argumentativo traçado no enunciado, uma vez que esse traz somente ao final poucos elementos sobre os meios de verificação da fluência leitora, quanto pela disposição das relações de saber-poder que, organizadas pela formação discursiva governista, voltam-se principalmente à celebração do prognóstico de avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental da rede pública do Tocantins.

Como a proposta avaliativa da fluência em leitura é contemplada no enunciado de forma pouco explícita, já que a seu respeito, em síntese, diz-se que é “aplicada individualmente e afere a capacidade do estudante de ler palavras, pseudopalavras e textos adequados à sua etapa escolar de maneira fluida e com o ritmo adequado para sua faixa etária” (GAZETA DO CERRADO, 2025), não

se tem como saber com precisão quais critérios foram empregados para determinar se uma criança lê adequadamente para sua idade, o que por si parece ser um artifício criado para adequação de formatos interpretativos de gradações de leitura. Diante desse horizonte dirigido pela formação discursiva governista, algumas possibilidades de apreciação do enunciado, a partir de um exame arqueogenealógico que não ignora a dialética da construção argumentativa, voltam-se para a leitura, e seus métodos de aferição, como uma construção social segundo a qual se pode configurar seus sentidos, instituindo-lhes determinado direcionamento valorativo, pré-leitor, leitores iniciantes e fluentes. Em vista desse procedimento estruturado pelo conjunto arquitetônico, dispositivo midiático-político, enunciado e formação discursiva governista, em comunhão com as relações de saber-poder em torno da leitura, constata-se uma episteme, construída historicamente como um saber legitimamente verdadeiro, a construtivista².

Em conformidade com o funcionamento enunciativo-argumentativo da notícia em questão, com a disposição política do veículo midiático que a produz e dissemina, com o direcionamento dado pela formação discursiva governista aos sentidos acerca da leitura, a episteme construtivista, como uma explicação de fenômenos interacionais, é uma das vias por meio da qual se assenta as relações de saber-poder integrantes da arquitetura do enunciado “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025) ganham credibilidade. Com tal episteme vigente, a leitura, e o que se diz dela, principalmente dentro do âmbito do ensino formal, recebe o estado de construto coletivo, cujos critérios podem ser alterados segundo as próprias necessidades de nivelamento existentes entre aqueles que sabem ler, aqueles que não sabem e aqueles que estão aprendendo. Ora, uma vez que a episteme construtivista faz da leitura uma possibilidade de sabermos tanto sobre ela, mas com tão poucos critérios específicos de avaliação, uma forma inovadora de entender a leitura emerge, como explicita Soares (2023) “De este modo, la visión de las prácticas de lectura puede y debe estar en sintonía con los cambios tecnológicos que alteran la forma y los medios de aproximación y acceso a lo que se puede leer o se pretende ler³” (SOARES, 2023, p. 123).

² Importa explicar que o uso desse sintagma, para este texto, não é uma referência às teóricas psicossociais cujo rotulo simplificado é o construtivismo, embora exista alguma relação entre os sentidos que a episteme construtivista receba aqui com aqueles das escolas de pensamento.

³ Em tradução livre: “Dessa forma, a visão das práticas de leitura pode e deve estar em sintonia com as mudanças tecnológicas que alteram a maneira e os meios de abordagem e acesso ao que pode ser lido ou se pretende ler”.

Não é razoável dizer que a leitura é um ato solitário, desenvolvido em silêncio, com atenção e concentração no objeto de leitura, tampouco afirmar que a leitura, como instrumento formativo e auxiliar em praticamente todas as atividades, possui importância reduzida frente às novas tecnologias que, por sua vez, automatizaram o gesto de leitura. Nesse horizonte tracejado, a episteme construtivista fomenta a concepção de leitura coletiva, ilustrando-a como uma prática com pouca correspondência à rápida dinâmica da vida além das fronteiras escolares. Em outros termos, a ideia sobre o que é a leitura, em detrimento daquela de outrora, como a de alguém com um livro nas mãos, depois de sua transmutação, agora passa, depois da “descoberta” de um conjunto de técnicas especializadas no saber-poder vinculado à leitura, a um gradiente, que vai do pré-leitor, leitor iniciante ao leitor fluente. Esses degraus, construídos com base na episteme construtivista, permitem tanto um melhor diagnóstico, como o próprio enunciado em questão deixa ver, quanto facilitam a manipulação de dados, uma vez que todos os discentes das escolas tocantinsenses já são leitores, apenas se encontram em graus distintos da escala.

Tamanho é a força de uma episteme, pois, como explica Foucault (2008), ela é “sistema de positividade em relação ao elemento do saber” (FOUCAULT, 2008a, p. 112), já que praticamente todas as relações de saber-poder derivadas da tal episteme imprimem em seus derivados o valor de verdade, ou melhor, a “vontade de verdade”. Essa atravessa e constitui o enunciado, presentifica-se na formação discursiva, fundamenta o dispositivo, sem deixar que suas inclinações políticas afetem suas relações, para envolver o maior conjunto de elementos possíveis. Por essa disposição, a episteme construtivista, como aqui descrita, viabiliza um corolário contemporâneo acerca da leitura como interação e, principalmente, como construção social, fazendo desse tanto um ponto de partida quanto um ponto de chegada das práticas educacionais atuais, porquanto sem esse o ensino formal no Brasil não poderia chegar tão longe como chegou, a ponto de ser um dos países com os piores indicadores de leitura do mundo.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o objetivo de examinar as relações de saber-poder na matéria “Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do Ensino Fundamental” (GAZETA DO CERRADO, 2025), mobilizou-se o ferramental teórico-metodológico da Análise arqueogenealógica do Discurso, por meio dos operadores interpretativos, enunciado, formação discursiva e episteme. Como síntese dos resultados obtidos, encontraram-se o enunciado, no interior do qual o processo enunciativo-argumentativo não permitiu esclarecimentos acerca da própria leitura

e seus métodos de verificação, uma formação discursiva governista orientando as relações de saber-poder constituintes do enunciado para esse ocupar o lugar de uma propaganda política favorável à atual gestão, e uma episteme construtivista segundo a qual a leitura, como uma construção sociointeracionista, possui um gradiente de espessura e, por consequência, estágios, que precisam apenas da condução escolar para dar vazão ao sujeito leitor fluente.

Não se pode ignorar que o enunciado analisado tratou de uma das principais ferramentas do ensino formal, a leitura, o que diz sobre como a leitura é tratada na educação pública. De maneira tangencial, mas ainda sobre a relação de saber-poder do Estado com a educação, Minogue (2019) declara: “O fornecimento da Educação pelo estado logo leva a demandas de que as escolas tenham um caráter especial que agrade a autoridade, por exemplo, sendo não seletivas ou ensinando aquilo que o governo considera desejável” (MINOGUE, 2019, p. 247). Ao encontro dessa perspectiva levantada por Minogue (2019), a historicidade das relações de saber-poder estende-se ao programa “Vamos Ler!” com público-alvo professores, coordenadores pedagógicos, gestores, monitores, voluntários, técnicos de bibliotecas e bibliotecários, visando instrumentalizá-los para a formação de leitores críticos e proficientes, lançado em 2016 pela Secretaria da Educação do Estado do Tocantins (SEDUC, 2016). O projeto Alfabetiza Mais Tocantins, desenvolvido para alunos, possui sua contrapartida em outro, voltado para um público que, em tese, já é leitor fluente, mas que, mesmo atuando no setor educacional, prescinde da leitura, uma vez que essa, mais do que acessória, é uma construção social praticada por todos em todos os lugares independente do texto escrito.

Sobre a leitura, muito se pode dizer, inclusive, que é indispensável para a desenvolvimento crítica e reflexivo de todo e qualquer cidadão, ciente de suas responsabilidades coletivas e capaz de alimentar sua interioridade com uma multiplicidade de experiências. Dessa forma, compreender a leitura para além de sua função instrumental e reconhecê-la como um fenômeno que conecta saberes, culturas e subjetividades, torna-se essencial para o avanço da educação e do pensamento crítico. Como prática que transcende a mera decodificação de signos, a leitura insere-se no cerne das dinâmicas coletivas, influenciando e sofrendo interferência por elas, porém, sem deixar de ser uma atividade exclusiva e individualista em seu cerne. Portanto, ignorar sua relevância na constituição do conhecimento e na formação cidadã para fazer dela palanque político e mero construto social, equivale a negligenciar um dos pilares fundamentais da aprendizagem e da construção identitária, comprometendo, em última instância, o desenvolvimento intelectual e humano das gerações futuras.

REFERÊNCIAS

DELEUZE, G. **Foucault**. Tradução. Pedro Elói Duarte. Lisboa: Edições 70, 2017.

FOUCAULT, M. Sobre a História da sexualidade. *In*: FOUCAULT, M. **Microfísica do poder**. Trad. Roberto Machado. Rio de Janeiro: Graal, 2000. p. 363-406.

FOUCAULT, M. **As palavras e as coisas**: uma arqueologia das ciências humanas. Tradução. Salma Tannus Muchail. 9 ed. São Paulo, SP: Martins Fontes, 2007.

FOUCAULT, M. **A ordem do discurso**: aula inaugural no Collège de France, pronunciada em 2 de dezembro de 1970. Tradução. Laura Fraga de Almeida Sampaio. 18 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009.

FOUCAULT, M. **A Arqueologia do Saber**. Tradução. Luiz Felipe Baeta Neves. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012.

FOUCAULT, M. **Vigiar e punir**: nascimento da prisão. Trad. Raquel Ramallete. 42 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2014.

MINOGUE, K. **A mente servil**: como a democracia solapa a vida moral. Tradução. Pedro Sette-Câmara. São Paulo: É Realizações, 2019.

PERISSÉ, G. **Elogios do leitor**. Barueri, SP: Manole, 2005.

PONTE, J. C. **Leitura**: identidade e inserção social. São Paulo: Paulus, 2007.

SANTOS, E. **O Brasil que lê menos**: pesquisa aponta perda de quase 7 milhões de leitores em 4 anos; veja raio X. G1. 19/11/2024. Disponível em: <https://g1.globo.com/educacao/noticia/2024/11/19/o-brasil-que-le-menos-pesquisa-aponta-que-pais-perdeu-quase-7-milhoes-de-leitores-em-4-anos-veja-raio-x.ghtml>. Acessado em: Fev. 2025.

SEDUC-TO. **Programa Vamos Ler**. 2016. Disponível em: <https://www.to.gov.br/seduc/programa-vamos-ler/3bpaopyddh2k>. Acessado em: Fev. 2025.

SOARES, M. **Alfabetização e letramento**. 6.ed. São Paulo: Contexto, 2010.

SOARES, T. B. **Percorso linguístico**: Conceitos, críticas e apontamentos. Campinas, SP: Pontes Editores, 2018.

SOARES, T. B. O espaço do livro e as novas tecnologias: problematização contemporânea da leitura. **Revista Ensaios Pioneiros**, [S. l.], v. 7, n. 1, 2023. DOI: 10.24933/rep.v7i1.297. Disponível em: <https://ensaiospioneiros.usf.edu.br/ensaios/article/view/297>. Acessado em: Fev. 2025.

SOARES, T. B.; BOUCHER, D. F. **Discursos do Norte**: projeções identitárias, apagamentos e interpelações em redes de dizeres sobre o Tocantins. Campinas, SP: Pontes Editores, 2023.

SOARES, T. B.; BOUCHER, D. F. **Projeções discursivas do Norte**: efeitos de resistência, conscientização e consolidação identitária do Tocantins. Campinas, SP: Pontes Editores, 2024.

GAZETA DO CERRADO. **Tocantins celebra avanço de mais de 20% no desempenho de leitura dos estudantes do 2º do ensino fundamental.** 2025. Disponível em: <https://gazetadocerrado.com.br/tocantins/tocantins-celebra-avanco-de-mais-de-20-no-desempenho-de-leitura-dos-estudantes-do-2o-do-ensino-fundamental/#:~:text=O%20Governo%20do%20Tocantins%20divulgou,n%C3%ADveis%20esperados%20para%20esta%20etapa>. Acessado em: Fev. 2025.